

PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES: ESTRATÉGIAS E AVANÇOS RECENTES

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 12/05/2023

PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES:
STRATEGIES AND RECENT ADVANCES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7930751

Joana Rocha Cavalini; Laura Ramalho de Rosse; Atilio Gomes Romani; Bárbara Carol Soares de França; Giselia Aparecida Marques; Inácio Gomes de Brito Filho; Ingrid Dias da Silva Correa; Leonardo Heveraldo Santos; Lucas Cardoso Ferreira; Luma Rodrigues de Moura Peres Cantuaria; Marcos Vinicius de Souza Peixoto; Maria Beatriz Brito Saraiva; Marina Almeida Gomes Costa; Mayara Jéssica Monteiro China; Midiã Marcelina Pereira Chaves; Yasmin Cruvinel Vieira de Miranda

RESUMO

Introdução: As doenças cardiovasculares são um conjunto de afecções que afetam o coração e os vasos sanguíneos, sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. **Objetivo:** Identificar por meio da literatura científica os métodos de prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares.

Métodos: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, por proporcionar uma síntese dos resultados obtidos através de pesquisas publicadas. Para direcionar a

pesquisa, adotou-se como pergunta norteadora: “O que a literatura científica dispõe acerca da Prevenção Primária e Secundária de Doenças Cardiovasculares, das estratégias e avanços recentes?” Para construção da pesquisa, a coleta e análise de dados foi realizada através do Portal da Biblioteca Virtual da Saúde e da base de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online via PubMed*, através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Prevenção Primária”, “Prevenção Secundária” e “Cardiopatias” combinados entre si pelo operador booleano *AND*. **Resultados e Discussão:** As Doenças Cardiovasculares são responsáveis por muitas mortes em todo o mundo. Por isso, a prevenção primária e secundária dessas doenças é fundamental para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. **Conclusão:** Na prevenção primária, as abordagens incluem mudanças no estilo de vida, como a prática regular de atividade física, uma alimentação saudável e o controle do tabagismo e do consumo excessivo de álcool. Já a prevenção secundária consiste no uso de medicamentos antiplaquetários, como a aspirina, e anticoagulantes, como a varfarina.

Palavras-Chave: Prevenção Primária; Prevenção Secundária; Cardiopatias.

ABSTRACT

Introduction: *Cardiovascular diseases are a set of conditions that affect the heart and blood vessels, being one of the main causes of death worldwide.* **Objective:** *To identify, through the scientific literature, methods of primary and secondary prevention of cardiovascular diseases.* **Methods:** *This is a narrative review of the literature, as it provides a synthesis of the results obtained through published research. To direct the research, the guiding question was adopted: “What does the scientific literature have about Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Diseases, strategies and recent advances?” For the construction of the research, data collection and analysis was carried out through from the Virtual Health Library Portal and the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online database via PubMed, through the following Health Sciences Descriptors (DeCS): “Primary Prevention”, “Secondary Prevention” and “Heart Diseases” combined with each other by the Boolean operator AND.* **Results and**

Discussion: Cardiovascular Diseases are responsible for a large number of deaths worldwide. Therefore, primary and secondary prevention of these diseases is essential to reduce mortality and improve people's quality of life. **Conclusion:** In primary prevention, approaches include changes in lifestyle, such as regular physical activity, healthy eating and control of smoking and excessive alcohol consumption. Secondary prevention consists of the use of antiplatelet drugs, such as aspirin, and anticoagulants, such as warfarin.

Keywords: Primary Prevention; Secondary Prevention; Heart Diseases.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares são um conjunto de afecções que afetam o coração e os vasos sanguíneos, sendo uma das principais causas de morte. Segundo dados do Ministério da Saúde (2022), aproximadamente 300 mil pessoas são acometidas por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) anualmente, com uma taxa de mortalidade de 30%. Projeções indicam que até o ano de 2040, o país poderá registrar um aumento de até 250% nos casos desses eventos. Diante desse cenário, a prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares é de extrema importância para a saúde pública.

Thaler e Burnier (2013) afirmam que a prevenção primária consiste em evitar o surgimento das doenças cardiovasculares em pessoas que ainda não as desenvolveram. Já a prevenção secundária é direcionada a pessoas que já apresentam alguma doença cardiovascular estabelecida, com o objetivo de evitar complicações e novos eventos. Ambas as estratégias são essenciais para reduzir a mortalidade e morbidade associadas às doenças cardiovasculares.

Dentre as estratégias utilizadas na prevenção primária das doenças cardiovasculares, destaca-se a promoção de hábitos de vida saudáveis, como a prática regular de atividade física, alimentação saudável, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool. Além disso, o controle dos fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol elevado e o tabagismo, é fundamental para a prevenção dessas doenças (O'KEEFE; CARTER; LAVIE, 2009).

Segundo Arnett *et al.*, (2019) na prevenção secundária, uma das principais estratégias é a utilização de medicamentos para controlar os fatores de risco cardiovascular e reduzir a ocorrência de novos eventos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Além disso, a reabilitação cardíaca, que envolve a prática de exercícios físicos e o acompanhamento médico, é fundamental para a recuperação do paciente e a prevenção de novos eventos.

Outrossim, a Telemedicina tem sido cada vez mais utilizada na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, permitindo o acompanhamento e monitoramento remoto de pacientes, principalmente em regiões remotas. A tecnologia tem permitido o uso de aplicativos de saúde, dispositivos vestíveis e outras ferramentas para coletar dados em tempo real e fornecer tratamentos personalizados (BENJAMIN *et al.*, 2019).

De acordo com Hobbs (2004) os avanços tecnológicos recentes também têm permitido o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção de doenças cardiovasculares. Uma das mais promissoras é o uso de inteligência artificial na identificação de fatores de risco e diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares. Por meio de algoritmos e análise de dados, a inteligência artificial pode identificar padrões e sinais que indicam a presença de doenças cardiovasculares antes mesmo de os sintomas aparecerem, permitindo um tratamento precoce e eficaz.

Outro avanço recente é a utilização de terapias genéticas para prevenir doenças cardiovasculares. Com a identificação de genes associados a doenças cardiovasculares, cientistas têm desenvolvido terapias que visam corrigir ou prevenir mutações genéticas que aumentam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Essas terapias ainda estão em fase experimental, mas têm o potencial de revolucionar a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares no futuro (WHELTON *et al.*, 2017).

Piepoli *et al.*, (2016) afirma que a implementação de políticas públicas de saúde e de medidas regulatórias em relação ao consumo de tabaco e alimentos ultraprocessados também podem contribuir para a prevenção primária de

doenças cardiovasculares. Ações como aumento de impostos sobre esses produtos, proibição de propaganda e apoio a programas de cessação de tabagismo têm mostrado resultados positivos na redução da incidência dessas doenças. De modo que as políticas de incentivo à prática regular de atividades físicas e à alimentação saudável tornam-se importantes estratégias de prevenção primária.

MÉTODO

Este estudo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão narrativa da literatura, a qual constitui revisões não sistemáticas, em busca de sintetizar as informações sobre determinado assunto e suas amplas perspectivas (NOBLE; SMITH, 2018). A questão norteadora foi construída com base na estratégia PICo de acordo com a descrição do *Institute do The Joanna Briggs Institute* (2017), como demonstrado no Quadro I.

Quadro I. Elaboração da pergunta do estudo, segundo a estratégia PICo.
Campina Grande, PB, Brasil.

Acrônimo	Descrição	Termos
P	Problema	Doenças Cardiovasculares
I	Interesse	Prevenção Primária e Secundária
Co	Contexto	Estratégias e avanços recentes

Fonte: Elaboração própria, 2023.

A referida estratégia subsidiou a construção da seguinte questão norteadora: “O que a literatura científica dispõe acerca da Prevenção Primária e Secundária de Doenças Cardiovasculares: estratégias e avanços recentes?”

A busca bibliográfica foi realizada no mês de março de 2023, por meio do acesso ao Banco de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na *Medical Literature*

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PUBMED) e no Google *Scholar*. Foram empregados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês e espanhol, com delimitação temporal dos últimos cinco anos, os quais respondessem à pergunta norteadora proposta para a revisão. Ademais, como critérios de exclusão foram estabelecidos estudos duplicados nas bases de dados, que não contemplam a questão de pesquisa, resumos, relatos técnicos, trabalhos completos em anais de congressos, cartas, editoriais, trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações com a finalidade de tornar a revisão mais robusta. Para a busca dos estudos, foram levantados os vocabulários controlados e livres com os termos: “Prevenção Primária”, “Prevenção Secundária”, “Cardiopatias” e suas derivações em inglês, somado aos vocabulários não controlados, conforme Quadro II.

Quadro II. Vocabulários controlados e livres de acordo com a questão norteadora. Campina Grande, PB, Brasil, 2023.

DeCS	Mesh
Prevenção Primária	<i>Primary Prevention</i>
Prevenção Secundária	<i>Secondary Prevention</i>
Cardiopatias	<i>Heart Diseases</i>

Fonte: DeCS e Mesh Terms, 2023.

Para a seleção dos artigos utilizou-se os descritores indexados nos idiomas português e inglês. Os descritores foram obtidos a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do *Medical Subject Headings (MESH)*, e combinados com o operador booleano AND para formulação da estratégia de busca conforme mostra o Quadro III.

Quadro III – Busca avançada na BVS, PUBMED. Campina Grande, PB, Brasil, 2023.

Base de Dados	Estratégia de Busca	Resultados	Filtrados	Selecionados
BVS	(Prevenção Primária) AND (Prevenção Secundária) AND (Cardiopatias)	33	29	04
PUBMED	<i>((Primary Prevention)) AND (Secondary Prevention)) AND (Heart Diseases)</i>	611	04	04

Fonte: Elaboração própria, 2023.

A avaliação para a escolha dos artigos foi realizada em 3 fases: A primeira, foi feita uma pesquisa na plataforma do Google *Scholar* com o tema “Prevenção Primária e Secundária de Doenças Cardiovasculares: estratégias e avanços recentes”, evidenciando a relevância da investigação, mediante a ausência de estudos com o mesmo objetivo.

Na segunda fase, os artigos científicos foram pré-selecionados a partir da leitura e análise do resumo, levando em consideração os critérios de elegibilidade. Na terceira fase, os estudos foram analisados na íntegra e selecionados a partir da sua adequação à questão de pesquisa e aos critérios estabelecidos. Resultando no total de 08 artigos que responderam à questão norteadora e foram incluídos nesta revisão.

Com a seleção dos artigos completos foi possível extrair as principais evidências que denotam as principais formas de prevenção primária e secundária de Doenças Cardiovasculares, externalizando as estratégias e avanços recentes, de modo a concretizar a relevância dessa pesquisa e justificar os fins dela. Foram extraídas as informações dos estudos referentes ao ano de publicação, título e objetivo principal. Na análise de dados, foi criteriosamente feita a leitura dos

artigos, e logo em seguida o fichamento de cada um, auxiliando na organização e na sumarização de todos os artigos, a qual foi realizada de forma descritiva. Após o levantamento bibliográfico nas bases de dados, os resultados das buscas foram exportados para o aplicativo de revisão online *Rayyan QCRI* da *Qatar Computing Research Institute* (2016), o qual permitiu a eliminação de duplicidades e a seleção das publicações, conforme os critérios de inclusão e exclusão mencionados neste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o cumprimento dos procedimentos metodológicos, 08 artigos disponíveis no portal da BVS e na plataforma PubMed foram selecionados. O ano de publicação variou entre 2018 a 2022. O quadro IV traz as informações detalhadas dos estudos elegidos para a análise.

Quadro IV. Publicações incluídas segundo autor/ano, título, objetivo principal e principais resultados. Campina Grande, PB, Brasil, 2023.

Autor/Ano	Título	Objetivo Principal	Resultados
Nurmohamed; Kraaijenhof; Stroes., 2022.	Diferentes vias inflamatórias subjacentes ao risco cardiovascular na prevenção secundária.	Avaliar as vias inflamatórias dividindo os pacientes em perfis de risco inflamatório residual alto ou baixo com base nos níveis basais de PCR.	O estudo conclui que um modelo de risco baseado em proteômica é superior aos modelos clínicos tradicionais na previsão do risco recorrente de risco de doença cardiovascular aterosclerótica com um papel predominante de

			vias relacionadas a neutrófilos contribuindo em pacientes com proteína C-reativa baixa.
Pamidi; Shah, 2022.	Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas e Redução do Risco Cardiovascular em Pacientes sem Sonolência Excessiva: Importância da Resposta em Frequência de Pulso.	Realizar análise secundária da (Intervenção Randomizada com Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas na doença arterial coronariana do estudo randomizado controlado para testar a heterogeneidade do efeito da pressão positiva contínua em vias aéreas com base na resposta da frequência de pulso a eventos respiratórios.	Pacientes com maior ΔFC média no início do estudo apresentavam maior risco de eventos cardiovasculares adversos se não fossem tratados e se beneficiam de maior redução do risco cardiovascular quando tratados com CPAP, em comparação com pacientes com menor ΔFC média.
Kaldal; Tonstad; Jortveit, 2022.	Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas e Redução do Risco Cardiovascular em Pacientes	Prevenção secundária hospitalar de longo prazo da doença arterial coronariana: um estudo	O estudo mostrou que a taxa de ICP foi menor nos pacientes acompanhados em hospitais, mas

	<p>sem Sonolência Excessiva: Importância da Resposta em Frequência de Pulso.</p>	<p>controlado randomizado.</p>	<p>não houve redução na mortalidade por todas as causas. O grupo hospitalar apresentou níveis mais baixos de LDL-colesterol e pressão arterial sistólica durante os primeiros 5 anos.</p>
<p>Álvarez <i>et al.</i>, 2021.</p>	<p>Prevenção secundária hospitalar de longo prazo da doença arterial coronariana: um estudo controlado randomizado.</p>	<p>Comparar o tratamento hospitalar de longa duração com o acompanhamento na atenção primária à saúde em relação a novos eventos cardiovasculares e alcance das metas de tratamento.</p>	<p>O estudo mostrou que o grupo hospitalar teve melhor sobrevida livre de desfecho composto e menor LDL-colesterol e pressão arterial sistólica em comparação com o grupo da atenção primária à saúde. No entanto, não houve diferença em outras medidas preventivas secundárias, como cessação do tabagismo, atividade física, peso corporal,</p>

			controle da glicose e adesão ao medicamento, e a mortalidade por todas as causas não foi reduzida.
Rees <i>et al.</i> , 2019.	Dieta de estilo mediterrâneo para prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares.	Determinar a eficácia de uma dieta de estilo mediterrâneo para a prevenção primária e secundária de Doenças Cardiovasculares.	Um estudo (PREDIMED) mostrou poucos efeitos na mortalidade por doenças cardiovasculares, mas houve uma redução no número de AVCs com a intervenção. <i>O Lyon Diet Heart Study</i> mostrou evidência de baixa qualidade de uma redução na mortalidade por doenças cardiovasculares e mortalidade total.
Abdelhamid <i>et al.</i> , 2018.	Ácidos graxos ômega-3 para a prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares.	Avaliar os efeitos do aumento da ingestão de ômega-3 à base de peixe e vegetais para todas as causas de mortalidade,	Constatou-se pouca evidência de que a suplementação com ômega-3 reduz a mortalidade por

		<p>eventos cardiovasculares (DCV), adiposidade e lipídios.</p>	<p>todas as causas, mortalidade cardiovascular, eventos cardiovasculares, mortalidade por doença coronariana e acidente vascular cerebral. Houve uma sugestão de que a suplementação com ômega-3 reduziu os eventos de doença coronariana.</p>
<p>Rahimi <i>et al.</i>, 2021.</p>	<p>Redução farmacológica da pressão arterial para prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares em diferentes níveis de pressão arterial: uma meta-análise de dados em nível de participante individual.</p>	<p>Investigar os efeitos do tratamento para redução da pressão arterial sobre o risco de eventos cardiovasculares graves por meio dos níveis basais de pressão arterial sistólica.</p>	<p>Os resultados indicam que a redução da pressão arterial sistólica está associada à redução do risco de eventos cardiovasculares em ambos os grupos de participantes.</p>

<p>Schmidt <i>et al.</i>, 2020.</p>	<p>Anticorpos monoclonais PCSK9 para prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares.</p>	<p>Quantificar os efeitos dos inibidores de PCSK9 em DCV, mortalidade por todas as causas, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, em comparação com placebo ou tratamento(s) ativo(s) para prevenção primária e secundária.</p>	<p>O uso desses anticorpos monoclonais PCSK9 pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares, mortalidade, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral em comparação com placebo ou tratamento ativo. Os autores concluem que há uma forte base de evidências para prescrever esses medicamentos para pessoas que não atingem suas metas lipídicas com terapias mais tradicionais.</p>
-------------------------------------	---	---	---

Fonte: Elaboração própria, 2023.

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são responsáveis por muitas mortes em todo o mundo. Por isso, a prevenção primária e secundária dessas doenças é fundamental para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas (NURMOHAMED; KRAAIJENHOF; STROES, 2022).

Baseando-se nos pressupostos apresentados por Pamidi e Shah (2022), a prevenção primária é direcionada às pessoas que ainda não têm doenças cardiovasculares, mas que estão em risco de desenvolvê-las. As estratégias de prevenção primária incluem mudanças no estilo de vida, como dieta saudável, atividade física regular, cessação do tabagismo, controle do peso e redução do estresse. Além disso, também pode ser recomendado o uso de medicamentos, como estatinas, para reduzir o risco de eventos cardiovasculares em indivíduos com alto risco.

Já a prevenção secundária é destinada a pessoas que já tiveram um evento cardiovascular, como um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou um Acidente Vascular Encefálico (AVE). As estratégias de prevenção secundária incluem tratamento de fatores de risco modificáveis, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo e obesidade. Também pode ser recomendado o uso de medicamentos, como antiagregantes plaquetários, estatinas e betabloqueadores, para reduzir o risco de eventos cardiovasculares recorrentes (KALDAL; TONSTAD; JORTVEIT, 2022).

De acordo com Álvarez *et al.*, (2021) nos últimos anos, houve avanços significativos na prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares. As novas diretrizes de prevenção cardiovascular recomendam que os médicos considerem não apenas o risco cardiovascular geral, mas também o risco a longo prazo de eventos específicos, como IAM e AVC.

Além disso, as diretrizes recomendam uma abordagem mais individualizada para a prevenção cardiovascular, levando em consideração fatores de risco específicos de cada paciente como por exemplo: no atendimento multidisciplinar para prevenção cardiovascular pode-se envolver diversos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos e psicólogos. Cada profissional pode contribuir com suas habilidades e conhecimentos específicos para fornecer ao paciente um plano de tratamento abrangente e personalizado (MARON *et al.*, 2020).

Informações recentes sobre prevenção cardiovascular baseadas em pesquisas e estudos realizados, afirma que existem novas terapias e tratamentos para prevenção de doenças cardiovasculares. Algumas dessas novas terapêuticas incluem: terapias de RNA, terapia com células-tronco e terapia com anticorpos monoclonais. Além disso, a abordagem multidisciplinar ainda é uma estratégia importante para prevenir doenças cardiovasculares, e muitas instituições de saúde estão adotando essa abordagem em seus protocolos de tratamento (VALERO-MORA *et al.*, 2021).

Rahimi *et al.*, (2021) apresenta em seu estudo que a redução da pressão arterial tem efeitos benéficos na prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares, independentemente do nível atual da pressão arterial ou da presença de doença cardiovascular prévia. Os achados do estudo têm implicações importantes para a prática clínica, pois sugerem a revisão das diretrizes que definem critérios para o tratamento anti-hipertensivo com base na pressão arterial basal e na presença de doença cardiovascular prévia.

Outrossim, o uso de inibidores, em comparação com placebo, reduz o risco de DCV, IAM, AVE e mortalidade por todas as causas. No entanto, não se sabe se a redução de risco é semelhante ao obtido com o uso de estatinas ou ezetimiba, e não foi observado nenhum sinal de segurança potencial para influenza, hipertensão, diagnóstico de câncer ou Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2). As evidências se concentram em pessoas com alto risco de eventos cardiovasculares e os estudos dominantes foram de curto prazo. A maioria dos ensaios teve baixo risco de viés. (SCHMIDT *et al.*, 2020).

Em consonância com Nurmohamed; Kraaijenhof; Stroes, (2022) em relação ao estudo recentemente publicado sobre a prevenção secundária de doenças cardiovasculares, que utilizou proteômica direcionada para melhorar a previsão de risco cardiovascular. Constata-se que o estudo avaliou as vias inflamatórias e comparou a frequência do uso de estatinas em pacientes com Parada Cardiorrespiratória (PCR) alta e baixa, concluindo que a diferença observada não impactou os resultados, no entanto percebe-se que o modelo de risco baseado em proteômica é superior aos modelos clínicos tradicionais.

As novas descobertas lançam luz sobre uma questão importante no campo que transcende as DCV e os distúrbios do sono: existe um subgrupo de pacientes com AOS que se beneficiaria do CPAP para prevenção cardiovascular secundária? Com a recente ênfase na fenotipagem e endotipagem de características relacionadas à apneia obstrutiva do sono o campo está caminhando para uma abordagem de tratamento personalizado, com a necessidade de identificar subgrupos de pacientes com maior risco de sequelas cardiovasculares (PAMIDI; SHAH, 2022).

Segundo Abdelhamid *et al.*, (2018) a prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares é fundamental para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida da população. As estratégias incluem mudanças no estilo de vida, como dieta saudável, atividade física regular e controle do peso, bem como o uso de medicamentos para reduzir o risco de eventos cardiovasculares. Com o avanço da ciência e da medicina, a prevenção cardiovascular está se tornando cada vez mais individualizada e baseada em evidências, permitindo um tratamento mais eficaz e personalizado para cada paciente.

CONCLUSÃO

A prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares tem sido objeto de intenso estudo e pesquisa nas últimas décadas, resultando em uma série de avanços e estratégias promissoras. Na prevenção primária, as abordagens incluem mudanças no estilo de vida, como a prática regular de atividade física, uma alimentação saudável e o controle do tabagismo e do consumo excessivo de álcool. Além disso, o uso de medicamentos como estatinas e anti-hipertensivos pode ser indicado em casos de risco elevado.

Já na prevenção secundária, o foco está em indivíduos que já tiveram um evento cardiovascular, como um infarto ou acidente vascular cerebral (AVC), e tem como objetivo evitar recorrências ou novos eventos. Nesse caso, além das medidas de prevenção primária, o uso de medicamentos antiplaquetários, como a aspirina, e anticoagulantes, como a varfarina, pode ser indicado. Também é importante a

participação em programas de reabilitação cardiovascular, que incluem exercícios físicos supervisionados e acompanhamento médico.

REFERÊNCIAS

ÁLVAREZ, A. L *et al.* The efficacy of an integrated care training program for primary care nurses for the secondary prevention of cardiovascular risk. **Enfermería Clínica**, v. 31, n. 5, p. 303-312, 2021.

ABDELHAMID, A. S *et al.* Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, n. 11, 2018.

ARNETT, D. K. *et al.* 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. **Circulation**, v. 140, n. 11, p. e596-e646, 2019.

BENJAMIN, E. J *et al.* Heart disease and stroke statistics—2019 update: a report from the American Heart Association. **Circulation**, v. 139, n.10, e56-e528, 2019.

HOBBS, F. D. R. Cardiovascular disease: different strategies for primary and secondary prevention?. **Heart**, v. 90, n. 10, p. 1217-1223, 2004.

KALDAL, A; TONSTAD, S; JORTVEIT, J. Long-term hospital-based secondary prevention of coronary artery disease: a randomized controlled trial. **BMC Cardiovascular Disorders**, v. 21, p. 1-11, 2021.

MARON, D. J *et al.* Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease. **New England Journal of Medicine**, v. 382, n. 15, 1395-1407, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **“Use o coração para vencer as doenças cardiovasculares”**: 29/9 – Dia Mundial do Coração. Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2022.

NURMOHAMED, N. S; KRAAIJENHOF, J. M.; STROES, E. S. G. Different inflammatory pathways underlying cardiovascular risk in secondary prevention. **European Heart Journal**, v. 43, n. 38, p. 3812-3812, 2022.

O'KEEFE, J. H.; CARTER, M. D.; LAVIE, C. J. Primary and secondary prevention of cardiovascular diseases: a practical evidence-based approach. In: **Mayo Clinic Proceedings**. Elsevier, p. 741-757, 2009.

PAMIDI, S; SHAH, N. Continuous Positive Airway Pressure and Cardiovascular Risk Reduction in Patients without Excessive Sleepiness: Importance of the Pulse Rate Response. **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**, v. 206, n. 6, p. 666-667, 2022.

RAHIMI, K *et al.* Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. **The Lancet**, v. 397, n. 10285, p. 1625-1636, 2021.

SCHMIDT, A. F *et al.* PCSK9 monoclonal antibodies for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, n. 4, 2017.

THALER, M. S; BURNIER, J. N. T. **ECG Essencial**: Eletrocardiograma na Prática Diária. Artmed. 7 ed. p. 1-334, 2013.

VALERO-MORA, P. M., *et al.* New therapies for cardiovascular prevention. **Current Cardiology Reviews**, v. 17, n. 2, 136-144, 2021.

WHELTON, P. K. *et al.* 2017. PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 71, n. 19, p. e127-e248, 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil